

**ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДИАМЕТРЫ ИНГИБИРОВАНИЯ
ЗОН РОСТА МИКРООРГАНИЗМОВ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА**

Пармонова Мафтуна Файзуллаевна

студентка 4 курса

Шерматова Ирода Бахтиёр қизи

Научный руководитель:

Ташкентского фармацевтического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6988507>

В последние годы во всем мире проводятся обширные исследования по разработке технологии синтеза наночастиц редких металлов и готовых лекарственных форм на их основе с использованием инновационных технологий в фармацевтической промышленности. В виду эффективности и практической безвредности таких материалов возлагаются большие надежды на их применение в медицине. В частности, особое внимание заслуживает использование препаратов, содержащих наночастицы серебра, при лечении ран и воспалительных заболеваний кожи. Основная причина этого в том, что эти препараты обладают такими преимуществами, как высокая эффективность, медленное развитие резистентности, низкая токсичность. Наночастицы металлов обладают особыми физико-химическими свойствами, которые отличаются от свойств ионов металлов, они обладают терапевтическим эффектом, в несколько раз превышающим эффект средств в ионной форме. Сегодня производство наночастиц металлов методом «зеленого синтеза» - одна из самых актуальных задач, позволяющая производить неограниченное количество нетоксичных и недорогих наночастиц.

Как отмечают врачи, кожные заболевания занимают четвертое место среди причин инвалидности, после анемии, туберкулеза и заболеваний органов чувств. В связи с этим одной из актуальных задач фармацевтической и медицинской областей является разработка и стандартизация лекарственных средств для лечения ран различной этиологии.

Эффективность и безопасность препаратов обеспечивают быстрое заживление ран и быстрое восстановление трудоспособности пациентов.

Фитосинтез наночастиц серебра осуществлен при помощи экстрактов растений, в которых биологически активные вещества - флавоноиды, выступают в роли агента, восстанавливающего ионы серебра до наносостояния.

Исследования были проведены в микробиологической лаборатории ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств».

Таблица 1

Оценка чувствительности и диаметры ингибирования зон роста микроорганизмов наночастицами серебра

Тест -штаммы	Диаметры зон ингибирования роста микроорганизмов		
	0,5%	0,25%	0,125%
Staphylococcus aureus ATCC 25923	32 mm	27 mm	25 mm
Bacillus subtilis ATCC 6633	40 mm	38 mm	36 mm
Candida albicans ATCC 885-653	38 mm	34 mm	30 mm

Результаты проведенных исследований (таб.1.) показали, что наибольшая эффективность исследуемого образца отмечается по отношению к Bacillus subtilis ATCC 6633-диаметр зоны ингибирования составил 36-40 мм и Candida albicans ATCC 885-653 -диаметр зоны ингибирования составил 30-38 мм, также Staphylococcus aureus ATCC 25923 - диаметр зоны ингибирования составил 25-32 мм.